

MILLIY O‘QITISH DASTURI BO‘YICHA O‘QUVCHILAR EGALLASHI MUMKIN BO‘LGAN NUTQIY BILIM VA KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

Matyakubova Nuriya Azimboyevna

*UrDU magistratura bo‘limi ta’lim va tarbiya nazariyasi
va metodikasi (Boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi 2-bosqich talabasi*

Erkinova Navbahor Saparboy qizi

UrDU BT va STI yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA Umumiy o‘rta ta’limning tarixida ilk bor joriy etilishi kutilayotgan Umumiy o‘rta ta’limning Milliy o‘quv dasturi amaldagi davlat ta’lim standarti, o‘quv dasturlarini tanqidiy tahlil qilish, keng jamoatchilikning darsliklarning mazmuniga nisbatan bildirgan fikr-mulohazalari, ta’limning keyingi bosqichi hamda zamonaviy mehnat bozorining real talablari asosida, xorijiy davlatlarning ta’lim sohasida erishgan natijalarini inobatga olgan holda ishlab chiqilmoqda.

KALIT SO‘ZLAR: ta’lim, Milliy o‘quv dasturi, xorijiy davlat, og‘zaki muloqot, uzluksiz ta’lim, o‘zbek tili, lingvistik material;

KIRISH

Respublikamiz uzluksiz ta’lim tizimida umumiy o‘rta ta’lim asosiy tayanch bosqich bo‘lib, bu bosqichda o‘zbek tilidan o‘quvchilarga kundalik ijtimoiy hayotda davlat tilida og‘zaki va yozma muloqot olib bora olishlariga qaratilgan tayanch bilimlar beriladi va o‘qitishning kommunikativ-nutqiy tamoyili asosida o‘quvchilarda o‘zbek tili bo‘yicha egallangan bilim va ko‘nikmalarni muloqot faoliyati jara-yonida qo‘llash malakasi shakllantiriladi.

ASOSIY QISM

Milliy o‘quv dasturini ishlab chiqish, ekspertiza qilish va tajriba-sinovdan

o'tkazish hamda bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish samaradorligini ta'minlash maqsadida yuqori salohiyatli milliy va xalqaro ekspertlar, jumladan, UNICEF, USAID va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan xorijiy konsultantlar bilan tizimli ishlash tashkil etildi. Amaldagi davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlarini rivojlangan xorijiy davlatlarning o'quv-me'yoriy resurslari bilan qiyoslash orqali o'rganib chiqilmoqda, ilg'or tajribalardan kelib chiqqan holda Milliy o'quv dasturini ishlab chiqishda Singapur, Koreya Respublikasi, AQSH, Gongkong va Yaponiya kabi davlatlar tajribalaridan tashqari umume'tirof etilgan xalqaro baholash dasturlari talablari va metodologiyasi inobatga olinmoqda.

O'quv dasturi ta'lim qaysi yo'nalishda ketishini belgilab beradigan, muayyan fan mazmunini ta'lim bosqichlari, umumta'lim sinflar kesimida uzviylik va uzluksizlikda taqsimlangan tarzda yoritilishini belgilab beradigan me'yoriy hujjat sanaladi. Shundan kelib chiqib, umumiy o'rta ta'lim bo'g'ini hisoblanuvchi ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun o'zbek tili fani bo'yicha tuziladigan o'quv dasturi mazmun-mohiyati bilan o'zidan avvalgi maktabgacha ta'limning davomi bo'lishi va ayni vaqtda o'zidan keyingi ta'lim bosqichlari uchun tayanch bo'lishi kerak. Bugungi kungacha o'zbek tili fanidan tuzilgan o'quv dasturlarida ta'limning kommunikativ-nutqiy yo'nalishiga mos ravishda kompetensiyaviy yondashuv asosida yildan yilga takomillashtirib kelindi. Ta'lim bosqichlari uchun mavzularni taqsimlashda takrorlar, qaytariqlar bo'lmasligiga, bilimlarning osondan murakkabga qarab qanday o'stirib borishga jiddiy e'tibor qaratildi. Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimida o'tkazilgan muhim islohotlar, xususan, bu maktabgacha ta'limni uzluksiz ta'limning birlamchi bo'g'iniga aylantirilgani va bolalarga ta'lim berishni bog'cha yoshidan boshlab yo'lga qo'yilgani, albatta, o'quv dasturlarini yana qayta ko'rib chiqishni va tubdan yangilashni taqozo etadi. Ta'limni bolalarga kichik yoshidan boshlash juda katta samara beradi va buni buyuk ajdodlarimiz misolida ko'rishimiz mumkin. Ushbu nihoyatda to'g'ri qaror tufayli bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida

bolalarga tillarni ilk bosqichdan o‘qitish boshlab yuborildi, rus guruhlarida o‘zbek tilini o‘rgatish bo‘yicha maxsus “Ilk qadam” dasturi ham tuzildi. Uzviylik va uzluksizlik talablariga ko‘ra ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda o‘zbek tilini 1-sinfdan boshlab o‘qitilishini yo‘lga qo‘yish talab etiladi. Biroq bugungi kunda chet tillarini o‘rgatish 1-sinfdan boshlangani holda, respublikamizning davlat tilini 2-sinfdan boshlashning o‘zi jiddiy xato bo‘lsa, ikkinchi tomondan maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida o‘zbek tili maxsus dastur asosida o‘rgatilsa-da, o‘zbek tilini o‘qitishni 2- sinfdan boshlash uzluksizlik va uzviylik tamoyillariga mutlaqo ziddir.

Milliy o‘quv dasturi, avvalo, ushbu islohotni amalga oshirishi kerak. Bu o‘rinda shuni ham qayd etib o‘tish kerakki, maktab ta‘limida chet tillarini o‘qitish 1-sinfdan, ammo yozish amali esa 2-sinfdan boshlanadi. Natijada 2-sinfda lotin yozuvining 2 xil varianti (lotin yozuviga asoslangan o‘zbek aifbosi va ingliz tili alifbosi) o‘rgatiladi. Lotin yozuvining 2 xil shakli uchun yarim yil vaqt berilishi, ya’ni ingliz va o‘zbek orfografik qoidalarni bir vaqtda o‘rganish natijasida o‘quvchilar ushbu me‘yoriy qoidalarni aralashtirib qo‘llashga, bu esa yozma savodxonlikning keskin pasayib ketishiga, husnixatga mutlaqo e‘tibor bermaslikka olib kelmoqda. Biz o‘zbek tilini o‘qitishda 1-sinfning 1-yarmida faqat og‘zaki nutq ustida ishlash bilan boshlashni, ya’ni o‘quvchilarda avval to‘g‘ri talaffuz me‘yorlarini shakllantirish va lug‘at boyligini o‘stirishni; 1-sinfning 2-yarmidan boshlab esa yozuvni o‘rgatishni boshlashni taklif etamiz. Natijada, ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar o‘quvchilariga har bir yozuv ko‘nikmasini puxta egallab olishlari uchun yarim yildan vaqt beriladi.

Milliy o‘quv dasturida uzviylik va uzluksizlikka mutlaqo e‘tibor qaratilmagan, unda o‘zbek tilida savodli gapirish va yozish malakasini shakllantirish uchun zarur bo‘ladigan vositalar o‘quvchilar yoshiga mos holda uzviylik va uzluksizlikda berilmaganligi oqibatida takror va qaytariqlar ko‘payib ketgan, ko‘plab kerakli ma‘lumotlar tushib qolgan, dastur o‘quvchi berilayotgan vositalarni tushunib qo‘llashi va o‘z xatosini o‘zi tuzata olishiga yo‘naltirilmagan. Aslida, hozirgi kunda

bajarishimiz kerak bo‘lgan asosiy ishimiz ta’lim metodini yangilash, o‘zbek tilidan beriladigan nutqiy va lingvistik materiallarni bir-biriga singdirgan holda oson yo‘l bilan o‘rgatishning zamonaviy metodikasini ishlab chiqish edi.

Milliy o‘quv dasturida e’tibor qaratilishi kerak bo‘lgan asosiy masala, ta’lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda o‘zbek tili fani mamlakatimizda yashovchi turli millatlar vakillariga xorijiy til sifatida emas, til muhitida o‘qitiladi. O‘quvchilarning ko‘pchiligi turkiyzabon, ko‘pchiligi o‘zbek. Shu jihatdan dastur tuzuvchilari tanlagan yondashuv — o‘zbek tilini xorijiy til sifatida chet tili kabi o‘qitish ta’lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun aslo mos emas. Dastur o‘quvchilarda nutqiy va lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilishi kerak va beriladigan fanga oid ma’lumotlar takror va qaytariqlarsiz osondan qiyinga tomon uzviylik va uzluksizlikda o‘stirib borilishi kerak. Afsuski, tavsiya qilinayotgan Milliy o‘quv dasturida uzviylik va uzluksizlikka mutlaqo e’tibor qaratilmagan, unda o‘zbek tilida savodli gapirish va yozish malakasini shakllantirish uchun zarur bo‘ladigan vositalar o‘quvchilar yoshiga mos holda uzviylik va uzluksizlikda berilmaganligi oqibatida takror va qaytariqlar ko‘payib ketgan, ko‘plab kerakli ma’lumotlar tushib qolgan, dastur o‘quvchi berilayotgan vositalarni tushunib qo‘llashi va o‘z xatosini o‘zi tuzata olishiga yo‘naltirilmagan. Aslida, hozirgi kunda bajarishimiz kerak bo‘lgan asosiy ishimiz ta’lim metodini yangilash, o‘zbek tilidan beriladigan nutqiy va lingvistik materiallarni bir-biriga singdirgan holda oson yo‘l bilan o‘rgatishning zamonaviy metodikasini ishlab chiqish edi.

XULOSA

Aytilgan mulohazalar, o‘zbek tili fanidan Milliy o‘quv dasturi hali ancha ishlanishi, keng jamoatchilik tomonidan yanada ko‘proq tahlil qilinishi, bildirilgan barcha talab va takliflar e’tiborga olingan holda pishiq-puxta tuzilishi zarurligini ko‘rsatmoqda. Farzandlarimiz taqdiri, millatimiz kelajagi, ona tilimizning qadri va nufuzi uchun har birimiz mas’ul ekanligimizni unutmaylik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida” 187- son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 dagi “O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.12.2018 dagi Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-son qarori.
4. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursunov Sh. 2-sinf Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligi(1-2-qismlar) T.: Respublika ta’lim markazi, 2021. - 240 b.
5. X.G‘ulomova, Sh.Yo‘ldasheva, G.Mamatova, H.Boqiyeva. Husnixat va uni o‘qitish metodikasi – T.: TDPU, 2009-70-bet.